

УДК 616.366-003.7-06:616.361-007.271-089

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СИНДРОМА МИРИЗЗИ

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.;

КОДИРОВ ФАРХОД ДАВРОНДЖОНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.;

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд.хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.;

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.;

ХАЛИМОВ ДЖУМАХОН САИДОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.;

ГАЙРАТОВ ИНОЯТШО ТУПАЛАНГОВИЧ

врач-хирург ГУ ГЦСМП г.Душанбе.

Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и хирургического лечения пациентов с СМ путем разработки и внедрения рациональной дифференцированной тактики.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 34 пациентов с калькулезным холециститом, осложненным СМ. Возраст больных варьировал от 33 до 76 лет (медиана-56 лет), преобладали женщины-25 (74,1%). У всех пациентов (100%) диагностирован сопутствующий холедохолитиаз; клиническая картина МЖ отмечена в 31 (94,7%) случае, из них у 18 (57,6%) -на фоне острого холангита. Стеноз БДС выявлен у 14 (41,1%) больных. Диагностический алгоритм включал УЗИ, МРХПГ, ЧЧХГ и интраоперационную ревизию. Тяжесть МЖ оценивалась по классификации Э.И.Гальперина (2014). Одноэтапные вмешательства выполнены у 26 пациентов, двухэтапная тактика с предварительной билиарной декомпрессией-у 8.

Результаты. Распределение по морфологическим типам (согласно классификации McSherry в модификации Белекова) составило: I тип-8 (23,5%), II тип-8 (23,5%), III тип-14 (41,2%), IV тип-4 (11,8%). Выбор метода операции определялся типом СМ. При I типе выполнялась холецистэктомия с наружным дренированием или без него. При II типе-субтотальная холецистэктомия с пластикой дефекта ОПП лоскутом стенки желчного пузыря либо холедоходуоденостомия (при стенозе БДС). При III типе-холедохолитотомия с формированием холедоходуоденоанастомоза по Финстереру (при эктазии холедоха). При IV типе-реконструктивные операции (гепатикоеюноанастомоз по Ру) либо каркасное дренирование У-образной трубкой.

Выводы. Дооперационная верификация СМ остается сложной диагностической задачей. Наиболее информативными методами являются прямое контрастирование желчных путей и МРХПГ. Внедрение этапной хирургической тактики, основанной на учете тяжести МЖ и анатомического типа СМ, позволяет существенно минимизировать риск послеоперационных осложнений и летальности.

Ключевые слова: синдром Мирицци, механическая желтуха, холецистобилиарный свищ, холедохолитиаз, чрескожная чреспеченочная холангиостомия, билиодигестивный анастомоз.

CURRENT STRATEGIES FOR THE DIAGNOSIS AND SURGICAL CORRECTION OF VARIOUS TYPES OF MIRIZZI SYNDROME

KADYROV D.M., KODIROV F.D., TABAROV Z.V., SAIDALIEV SH.SH.,
KHALIMOV J.S., GAYRATOV I.T.

Aim. To improve diagnostic and surgical treatment outcomes for patients with calculous cholecystitis complicated by calculous cholecystitis by developing and implementing a rational, differentiated approach.

Material and Methods. A retrospective analysis of the examination and treatment results was performed for 34 patients with calculous cholecystitis complicated by calculous cholecystitis. The patients' ages ranged from 33 to 76 years (median, 56 years); there was a predominance of women (25, 74.1%). All patients (100%) were diagnosed with concomitant choledocholithiasis; clinical presentation of cystic stenosis was observed in 31 cases (94.7%), including 18 (57.6%) associated with acute cholangitis. Stenosis of the major bile duct was detected in 14 patients (41.1%). The diagnostic algorithm included ultrasound, MRCP, transrectal cholangiography, and intraoperative exploration. The severity of cystic stenosis was assessed according to the E.I. Galperin classification (2014). Single-stage interventions were performed in 26 patients, and a two-stage approach with preliminary biliary decompression was performed in 8.

Results. The distribution by morphological types (according to the McSherry classification as modified by Belekov) was: type I - 8 (23.5%), type II - 8 (23.5%), type III - 14 (41.2%), and type IV - 4 (11.8%). The choice of surgical technique was determined by the type of bile duct. For type I, cholecystectomy with or without external drainage was performed. For type II, subtotal cholecystectomy with plasty of the CBD defect using a gallbladder wall flap or choledochoduodenostomy (for CBD stenosis) was performed. For type III, choledocholithotomy with the formation of a choledochoduodenostomy according to Finsterer (for ectasia of the common bile duct). For type IV, reconstructive surgery (Roux-en-Y hepaticojejunostomy) or Y-tube drainage is recommended.

Conclusions. Preoperative verification of biliary tract obstruction remains a challenging diagnostic task. The most informative methods are direct contrast study of the biliary tract and MRCP. Implementation of a staged surgical approach based on the severity of the mammary gland obstruction and the anatomical type of biliary tract obstruction significantly minimizes the risk of postoperative complications and mortality.

Keywords: Mirizzi syndrome, obstructive jaundice, cholecystobiliary fistula, choledocholithiasis, percutaneous transhepatic cholangiostomy, biliodigestive anastomosis.

Актуальность. Неуклонный рост заболеваемости желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в последние десятилетия способствует увеличению частоты встречаемости осложненных форм калькулезного холецистита [7,9,15]. Одним из наиболее сложных и прогностически неблагоприятных осложнений является синдром Мирицци (СМ), выявляемый у 0,2-5,0% пациентов, оперируемых по поводу холелитиаза [2,3,10,12].

В современной хирургической концепции под СМ понимают патологическое состояние, характеризующееся формированием воспалительного инфильтрата в зоне кармана Гартмана и внепеченочных желчных протоков, что приводит к развитию компрессионного стеноза гепатикохоледоха [2-4,12,13]. Длительная компрессия конкрементом, фиксированным в шейке желчного пузыря, инициирует деструктивные изменения стенки протока с последующим формированием холецистобилиарного свища. Ключевым анатомическим

субстратом развития данной патологии является параллельное или тесное пространственное расположение пузырного и общего печеночного протоков [11,14].

Несмотря на возможности современной визуализации, дооперационная верификация СМ остается одной из наиболее сложных задач билиарной хирургии. Своевременная диагностика напрямую определяет выбор адекватного объема оперативного вмешательства и минимизирует риск ятрогенного повреждения гепатикохоледоха [3,12]. Отсутствие унифицированной, клинически ориентированной классификации СМ обуславливает вариабельность в трактовке морфологических типов патологии и, как следствие, отсутствие единых стандартов хирургической тактики [2,4,12].

Цель исследования-улучшение результатов диагностики и хирургического лечения пациентов с синдромом Мириззи путем оптимизации диагностического алгоритма и разработки дифференцированной тактики в зависимости от анатомического типа поражения.

Материал и методы. В основу работы положен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 34 пациентов с СМ, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан».

Возраст больных варьировал от 33 до 76 лет, медиана составила 56 лет. Распределение по возрастным группам представлено следующим образом: 31-40лет-6(17,6%) наблюдений;41-50лет-11(32,4%);51-60лет-9(26,5%);61-70лет-4(11,8%); старше 71года-4 (11,8%). В гендерной структуре преобладали лица женского пола-25(74,1%), мужчин было-9(25,9%).

При поступлении хронический калькулезный холецистит был верифицирован у 20 (58,8%) пациентов, острый калькулезный холецистит-у 14 (41,2%). Холедохолитиаз сопутствовал основному заболеванию во всех 34 случаях (100%). Ведущим клиническим симптомом при госпитализации являлась механическая желтуха (МЖ), отмеченная у 31 (94,7%) больного, при этом в 18 (57,6%) наблюдениях она протекала на фоне острого холангита. Стеноз большого дуоденального сосочка (БДС) был диагностирован у 14 (41,2%) обследованных пациентов.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия χ^2 Пирсона. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Оценка степени тяжести механической желтухи проводилась в соответствии с классификацией Э.И.Гальперина [5], что позволило стандартизировать выбор лечебной тактики (табл.1).

Таблица 1. Распределение пациентов по степени тяжести механической желтухи (Э.И.Гальперин, 2014)

Класс МЖ	Показатели	Баллы	Больные СМ (n = 34)		p
			Абс.	%	
Класс А Легкая степень	Общий билирубин	1	3	8,8	<0,05
	Общий белок	1			
	Протромбиновый индекс	1			
	Холангит	1			
Класс В Средняя	Общий билирубин	2	9	26,4	<0,05
	Общий белок	2			
	Протромбиновый индекс	2			
	Холангит	2			

Класс С Тяжелая степень	Общий билирубин	3	19	56,0	<0,05
	Общий белок	3			
	Протромбиновый индекс	3			
	Холангит	3			
	Печеночная недостаточность	3			

Примечание: $p < 0,05$.

Клиническая картина МЖ наблюдалась у 31 (91,2%) пациента с СМ. Согласно классификации Э.И.Гальперина, распределение по степени тяжести было следующим: легкая степень - у 3 (8,8%), средняя - у 9 (26,4%), тяжелая - у 19 (56,0%) обследованных. Длительный холестаз (анамнез заболевания более 6 месяцев) у 8 (23,5%) больных привел к формированию вторичного билиарного цирроза печени.

Высокий риск развития фатальной печеночно-почечной недостаточности при традиционных оперативных вмешательствах у пациентов с тяжелой МЖ обусловил применение двухэтапной хирургической тактики у 8 (23,5%) наиболее тяжелых больных.

Комплексная программа обследования включала оценку жалоб, анамнеза (в том числе предшествующих вмешательств на желчевыводящих путях), физикальное и лабораторное исследования (клинический анализ крови и мочи, развернутый биохимический профиль, коагулограмма). Ключевой задачей предоперационного этапа являлась верификация генеза желтухи, определение уровня и характера билиарной обструкции.

В качестве первичного метода скрининга у всех 34 (100%) пациентов применялось УЗИ. Ввиду отсутствия технической возможности выполнения эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), основной акцент в инструментальной диагностике был сделан на неинвазивные и прямые методы контрастирования: КТ органов брюшной полости-2 (5,8%) наблюдения; МРХПГ-5 (14,7%)* пациентов и ЧЧХГ-15 (44,1%) больных.

Результаты и их обсуждение. Проблема дооперационной верификации СМ заключается, прежде всего, в своевременном определении показаний к применению высокоинформативных лучевых методов исследования, таких как ультразвуковое сканирование, ЭРХПГ, ЧЧХГ и МРХПГ. Установлено, что методы прямого контрастирования билиарного дерева играют особую роль в уточнении этиологии механической желтухи, определении уровня обструкции и дифференциальной диагностике типа СМ.

На дооперационном этапе диагноз СМ был корректно поставлен у 12 (35,3%) пациентов. Однако, несмотря на комплексный подход, окончательная верификация патологии во всех случаях была достигнута только в ходе интраоперационной ревизии внепеченочных желчных путей.

Распределение пациентов по морфологическим типам проводилось на основании окончательного клинического диагноза согласно классификации McSherry [16] в модификации Ж.О.Белекова [4]. Структура выявленных поражений представлена следующим образом: СМ I типа-8(23,5%) наблюдений, СМ II типа-8 (23,5%), СМ III типа-14 (41,2%), СМ IV типа-4 (11,8%) (табл.2).

Таблица 2. Типы синдрома Мирizzi по классификации McSherry с дополнениями Ж.О.Белекова

Тип СМ	Название СМ	Число больных	%
Тип I	Компрессионный (проксимальный или дистальный)	8	23,5
Тип II	Холецисто-билиарный свищ	8	23,5

Тип III	Протоковый	14	41,2
Тип IV	Конфлюэтный	4	11,8
		34	100

Патогенез и клиничко-миологические особенности СМ. Современная патофизиологическая концепция рассматривает СМ как континуум патологических изменений-от экстрадуктальной компрессии желчных путей до формирования холецистобилиарного свища [2,3,11,14]. Пусковым механизмом является острое или хроническое воспаление желчного пузыря, инициированное вклиниванием конкремента в область кармана Гартмана или пузырного протока в зоне его тесного анатомического контакта с гепатикохоледохом. Последующая воспалительная инфильтрация и отек тканей приводят к формированию плотного спаечного конгломерата и циркулярному сдавлению магистрального желчного протока, что клинически манифестирует синдромом механической желтухи.

СМ I типа (по классификации McSherry) был верифицирован у 8 (23,5%) пациентов. Патогенетический механизм развития СМ I типа базируется на четырех ключевых компонентах:

1. Анатомический фактор: интимное параллельное расположение пузырного и общего печеночного протоков (ОПП);
2. Механический фактор: фиксированный конкремент в шейке желчного пузыря или пузырном протоке;
3. Воспалительный фактор: обструкция ОПП, обусловленная как непосредственным давлением конкремента, так и перифокальной воспалительной реакцией;
4. Клинический фактор: развитие механической желтухи, часто осложняющейся холангитом [2].

В качестве иллюстрации приводим собственное клиническое наблюдение СМ I типа. В данном случае крупный фиксированный конкремент шейки желчного пузыря привел к тотальной обтурации ОПП, что обусловило развитие выраженной и длительной механической желтухи (рис. 1 а, б).

а

б

Рисунок 1. ЧЧХГ пациентки с длительной механической желтухой: а) значительная внутрипеченочная билиарная гипертензия, частично контрастируется расширенный ОПП, крупный конкремент, внедрившийся в шейку желчного пузыря, сдавливает извне ОЖП, дистальные отделы не контрастируются; б) прицельный снимок области компрессии общего печеночного протока: пузырный проток огибает ПП спереди и впадает в

медиальную его стенку, крупный «рождающийся» конкремент шейки желчного пузыря сдавливает ОПП; Синдром Мириззи тип I.

Особый вариант СМ I типа в нашем исследовании был обусловлен вариантной анатомией расположения и впадения пузырного протока (ПП) в гепатикохоледах. В ряде наблюдений ПП следовал параллельно общему печеночному протоку (ОПП), открываясь в его просвет позади начального отдела двенадцатиперстной кишки (ДПК) или в непосредственной близости от большого дуоденального сосочка (БДС). Также отмечались варианты впадения ПП по левому краю или по передней стенке ОПП. Подобные топографо-анатомические взаимоотношения, характеризующиеся спиралевидным ходом и плотным сращением протоков, классифицируются как спиральное сращение [4].

В двух клинических наблюдениях ПП располагался дорсально по отношению к ОПП с впадением по его левому контуру. В данной ситуации фиксированный конкремент пузырного протока вызвал компрессию ОПП сзади, что привело к развитию СМ I типа и МЖ тяжелой степени. Тяжесть состояния пациентов и выраженность билиарной гипертензии послужили показанием к применению двухэтапной тактики хирургического лечения.

Первым этапом, с целью декомпрессии билиарного тракта, была выполнена чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС). При антеградной холангиографии визуализирована картина полной обструкции ОПП (рис.2а). Выполненная 3D-реконструкция данных ЧЧХГ позволила четко локализовать округлый рентгеноконтрастный конкремент, обтурирующий просвет протока (рис.2б).

Вторым этапом, после стабилизации состояния и купирования холестаза, выполнено открытое оперативное вмешательство. Интраоперационно верифицирован СМ I типа: выявлен крупный конкремент в зоне атипичного слияния ПП с задней стенкой ОПП (так называемый «рождающийся» конкремент). Произведена холецистэктомия, холедохолитотомия с экстракцией конкремента. Завершающим этапом операции стало наружное дренирование желчных путей Т-образной трубкой по Керу. Контрольная холангиография через наружный дренаж подтвердила полное восстановление проходимости магистральных желчных протоков (рис.2в).

Рисунок 2. Холангиография через наружный дренаж леводолевого протока: а) контрастировано расширенное билиарное дерево и общий печеночный проток, который обрывается в дистальной части, желчный пузырь и общий желчный проток не контрастируются. Дифференцировать тень конкремента ОПП не представляется возможной. Продолжение. б) этап 3D реконструкции ЧЧХГ: тень округлого конкремента, обтурирующего ОПП; интраоперационно: синдром Мириззи I тип, «рождающийся» конкремент на месте слияния пузырного протока, обтурирующий ОПП. Синдром Мириззи I;

в) холангиография через наружный T-образный дренаж после холедохолитотомии и каркасного дренирования: умеренная билиарная гипертензия, дефект нижней стенки ОПП, проходимость желчных протоков восстановлена.

Синдром Мириззи II типа, характеризующийся наличием холецистобилиарного свища, занимающего менее 1/3 окружности общего печеночного протока (ОПП), был диагностирован у 8 (23,5%) пациентов.

В другом представленном клиническом наблюдении у пациента с длительным анамнезом МЖ и явлениями острого холангита при выполнении ЧЧХГ верифицирован фиксированный («вклинившийся») конкремент в проекции общего желчного протока (ОЖП) и высказано подозрение на наличие СМ II типа (рис.3а). В ходе интраоперационной ревизии диагноз подтвердился: обнаружен фиксированный конкремент и сформированный пузырно-холедохеальный свищ. Хирургическая тактика заключалась в выполнении холецистэктомии «от шейки» с сохранением лоскута стенки желчного пузыря для пластики дефекта гепатикохоледохеата. После выполнения холедохолитотомии и санации протоков произведено ушивание дефекта стенки ОПП сформированным лоскутом на атравматической нити.

Операция завершена наружным дренированием желчных путей по Вишневскому. Послеоперационный период протекал без осложнений. При контрольной холангиографии через наружный дренаж (рис.3б) отмечена полная декомпрессия билиарного тракта; визуализируется зона пластики (нечеткость контура правой стенки ОПП в месте бывшего дефекта), при этом проходимость дистального отдела ОЖП сохранена, эвакуация контраста в ДПК своевременная.

Рисунок 3. ЧЧХГ пациента с механической желтухой: а) выраженная билиарная гипертензия, в дистальной части ОЖП тень ущемленного конкремента в виде «рыбьей пасти», на латеральной стенке ОПП дефект с выходом контраста в виде экстравазата, канал БДС сужен, рефлюкс в панкреатический проток, эвакуация в ДПК едва заметная.

Синдром Мириззи II, ущемленный камень дистального отдела ОЖП; б) Продолжение.

Холангиография через наружный дренаж Вишневского того же пациента: после холедохолитотомии надула декомпрессия желчных протоков, правая стенка общего печеночного протока четко не просматривается (дефект стенки), дистальный отдел общего желчного протока проходим. Синдром Мириззи II после удаления конкремента ОПП и каркасного дренирования.

При остром калькулезном холецистите, характеризующемся фиксацией конкремента в шейке или кармане Гартмана, перифокальный воспалительный инфильтрат распространяется на прилежащую стенку ОПП. Длительная компрессия тканей фиксированным камнем

инициирует ишемию и некробиоз (пролежень) контактирующих стенок, что завершается формированием внутреннего холецисто-билиарного свища и последующей миграцией конкремента в просвет гепатикохоледоха.

Согласно классическим концепциям [2,3,11,14], механизм образования свища обусловлен давлением конкремента в сочетании с вторичным воспалением, что ведет к деструкции пузырного протока и стенок ОПП с постепенной облитерацией и сморщиванием желчного пузыря.

В нашем исследовании у 14 (41,2%) пациентов был верифицирован «протоковый вариант» развития патологии, который мы рассматриваем как альтернативу свищевому механизму. Данный вариант патогенеза предполагает, что вклинение крупного конкремента в шейку желчного пузыря приводит к прогрессирующей дилатации пузырного протока. В результате конкремент «рождается» в просвет ОПП, вызывая его обтурацию, что сопровождается вторичной атрофией и сокращением объема желчного пузыря (рис.4а, б, в).

При реализации данного механизма формируется широкое соустье между расширенным пузырным протоком (или остаточной полостью сморщенного желчного пузыря) и магистральным желчным протоком. Мы полагаем, что морфологически данное состояние корректнее трактовать как широкое сообщение (соустье), а не как внутренний желчный свищ в его классическом понимании, что согласуется с мнениями ряда исследователей [4,12].

Рисунок 4. Третий механизм формирования СМ тип III по Ж.О.Белекову и соавт.: а) холангиография через наружный дренаж у пациентки с МЖ: в ретродуоденальном отделе ОЖП округлая тень «рождающегося» из желчного пузыря конкремента; б) ЧЧХГ. Вариант синдрома Мириззи тип III по Ж.О.Белекову и соавт; в) холангиография через холецистостомический дренаж, «рождающийся» из желчного пузыря крупный камень обтурирует ОЖП.

Конфлюэнсный тип синдрома Мириззи (IV тип) был верифицирован у 4 (11,8%) пациентов. Данный вариант представляет собой наиболее тяжелую форму патологии, характеризующуюся тотальной деструкцией стенки гепатикохоледоха с распространением деструктивного процесса на зону конfluence (слияния) правого и левого печеночных протоков [4,6,10].

В качестве клинического примера приводим наблюдение одного из наиболее сложных вариантов СМ-конфлюэнсного типа локализации холецисто-билиарного сообщения. При интраоперационной ревизии и анализе данных холангиографии выявлено обширное разрушение стенки протоков, вовлекающее зону бифуркации общего печеночного протока (рис.5а, б).

Подобная анатомическая ситуация исключает возможность выполнения пластики лоскутом стенки желчного пузыря и требует применения сложных реконструктивных вмешательств на желчных путях для восстановления адекватного пассажа желчи.

Рисунок 5. ЧЧХГ пациентки с длительной механической желтухой: а) расширенные внутривенечные и долевые печеночные протоки желчные протоки, обструкция на уровне конфлюэнса, под печенью контуры расширенного желчного пузыря; б) обструкция на уровне конфлюэнса сохраняется, контрастируется извитой расширенный пузырный проток, впадающий в ОПП. Конфлюентный тип локализации СМ II холецисто-билиарного свища на уровне гепатикохоледоха и конфлюэнса (тип IV по Ж.О.Белекову и соавт.).

Ключевой задачей хирургического лечения СМ является купирование МЖ и восстановление беспрепятственного пассажа желчи путем адекватной ликвидации холецисто-билиарного сообщения. В современной стратегии оперативного лечения СМ, коррелирующей с общими принципами хирургии желчевыводящих путей, выделяют два основных направления: одноэтапные и двухэтапные вмешательства.

Выбор этапности оперативного пособия базируется на объективной оценке тяжести состояния пациента согласно принятой классификации МЖ. При средней и тяжелой степени билиарной гипертензии (классы В и С по Э.И.Гальперину), вне зависимости от этиологического фактора обструкции, в последние годы нами отдается предпочтение двухэтапной тактике. На первом этапе с целью декомпрессии билиарного тракта применяются малоинвазивные чрескожные чреспеченочные вмешательства. Радикальный этап операции выполняется после стабилизации гомеостаза и купирования явлений печеночной недостаточности с использованием лапаротомного доступа.

Выбор конкретного метода хирургической коррекции детерминирован морфологическим типом СМ. Наибольшее практическое значение имеют классификации, учитывающие наличие холецистобилиарного свища, степень деструкции окружности гепатикохоледоха, а также наличие сопутствующей патологии, в частности стеноза БДС [2,11].

В структуре проведенного лечения у 26 (76,5%) пациентов выполнены традиционные одноэтапные вмешательства. Двухэтапная тактика была реализована у 8 (23,5%) больных с тяжелыми формами холестаза. Структура примененных методов хирургического лечения в зависимости от анатомического типа СМ систематизирована в табл.3.

Таблица 3. Методы хирургического лечения синдрома Мириizzi

Способы операций	Типы синдрома Мириizzi			
	I	II	III	IV

Холецистэктомия	1	-	-	-
Холецистэктомия+ХЛТ+НД	7	4	2	1
Холецистэктомия+ХЛТ+ХДА	-	2	11	-
ХЛТ+ХДА	-	1	-	-
Холецистэктомия+ХЛТ+ГЕС по Ру	-	-	1	2
ХЛТ+НД	-	1	-	-
ХЛТ+ГЕС по Ру	-	-	-	1
Итого	8	8	14	4

Примечание: ГЕС-гепатикоюностомия; ХЛТ-холедохолитотомия; ХДА-холедоходуоденоанастомоз; НД-назобиарное дренирование.

Характер и объем оперативного вмешательства определялись морфологическим типом поражения и наличием сопутствующих изменений билиарного тракта. При СМ I типа (8 пациентов) основным методом стала холецистэктомия с ревизией желчных путей. В 7 случаях вмешательство завершено холедохотомией и временным наружным дренированием. Из них у 2 больных, ввиду плотной фиксации конкремента в устье пузырного протока, выполнялась сквозная холедохотомия с литоэкстракцией и последующим дренированием Т-образной трубкой. Лишь в 1 наблюдении при отсутствии выраженных воспалительных изменений стенок протока удалось ограничиться холецистэктомией без дренирования ОПП.

При СМ II типа (8 пациентов) тактика была направлена на ликвидацию свища и сохранение просвета протока. У 5 больных выполнена субтотальная холецистэктомия с пластикой дефекта ОПП лоскутом стенки желчного пузыря или первичным ушиванием дефекта на «каркасном» дренаже. У 3 пациентов, вследствие сопутствующего стеноза БДС, операцией выбора стал ХДА.

При СМ III типа (14 пациентов) доминировала тактика внутреннего дренирования. В 11 случаях, при выраженной эктазии гепатикохоледоха или наличии верифицированного стеноза БДС, выполнена холедохолитотомия с формированием холедоходуоденоанастомоза по Финстереру. В 2 наблюдениях при небольшом размере соустья ограничились холедохолитотомией с наружным дренированием. В 1 сложном случае потребовалось формирование гепатикоюноанастомоза на выключенной по Ру петле кишки.

При СМ IV типа (4 пациента), характеризующемся обширной деструкцией зоны конfluence, применялись реконструктивные методы: в частности у 3 пациентов выполнено наложение высокого билиодигестивного анастомоза с использованием петли кишки по Ру. В 1 наблюдении, при невозможности выполнения радикальной реконструкции из-за тяжести состояния и выраженного инфильтрата, проведено «каркасное» дренирование правого и левого долевых протоков У-образной трубкой. Анализ частоты послеоперационных осложнений при хирургическом лечении СМ представлен в табл.4.

Таблица 4. Послеоперационные осложнения хирургического лечения пациентов с СМ (n=34)

Осложнения	Абс.	%	Летальность	%
Нагноение послеоперационной раны	3	1	8,8	-
Гематома послеоперационной раны	1	2,9	-	-
Внутрибрюшное кровотечение	1	2,9	-	-
Желчеистечение, перитонит	5	2,9	-	-
Печеночно-почечная недостаточность	1	14,7	-	-
Язвенное кровотечение	1	2,9	1	2,9
Полиорганная недостаточность		2,9		
Итого	13	38,2	1	2,9

В общей структуре клинических наблюдений послеоперационные осложнения различной степени тяжести отмечены у 13 (38,2%) пациентов; общая летальность составила 2,9% (1 случай).

Сравнительный анализ результатов в зависимости от выбранной тактики продемонстрировал существенные различия. В группе пациентов, оперированных в один этап (n=26), на фоне исходной выраженной и пролонгированной механической желтухи послеоперационный период характеризовался тяжелым течением. Уровень осложнений в данной подгруппе составил 46,1% (12 наблюдений), летальность-3,8% (1 больной).

Структура осложнений при одноэтапном подходе включала: раневые осложнения (нагноение и формирование гематом послеоперационной ран; специфические хирургические (внутрибрюшное кровотечение, желчеистечение, перитонит) и системные (печеночно-почечная, язвенное кровотечение и ПОН).

Статистически значимое улучшение результатов отмечено в группе больных (n=8), пролеченных по разработанной двухэтапной методике с использованием предварительной чрескожной билиарной декомпрессии. Радикальное вмешательство выполнялось в отсроченном порядке после снижения уровня общего билирубина ниже 60мкмоль/л и купирования явлений холангита и печеночной недостаточности. В данной группе осложнение (кровотечение из острой язвы ДПК) зафиксировано лишь в 1 случае (12,5%), летальных исходов не отмечено.

Изучение отдаленных результатов выявило рецидивную патологию у 2 пациентов, оперированных традиционным одноэтапным способом. В первом наблюдении (СМ II типа) после удаления наружного дренажа сформировался наружный желчный свищ. При повторном вмешательстве верифицирован резидуальный холедохолитиаз в сочетании со стенозом БДС, что потребовало выполнения холедохолитотомии и формирования ХДА по Финстереру. Во втором случае через 8 лет после первичной операции диагностирован рецидивный холедохолитиаз и стеноз БДС, по поводу чего успешно выполнена реконструктивная операция-ГЕС на выключенной по Ру петле тощей кишки.

Заключение. Проведенное исследование подтверждает, что СМ остается одним из наиболее сложных осложнений ЖКБ, требующим персонализированной лечебной тактики ввиду значительного полиморфизма морфологических изменений.

Патогенетически развитие СМ при остром и хроническом калькулезном холецистите связаны тремя основными механизмами, в основе которых лежит компенсаторная реакция желчного пузыря, направленная на эвакуацию конкремента. Данный процесс реализуется на фоне обтурации выходного отдела пузыря (шейки, кармана Гартмана) или ПП. Ключевым анатомическим предиктором формирования СМ является интимное пространственное расположение желчного пузыря, пузырного протока и гепатикохоледоха [2,11,13].

В современной диагностической парадигме верификация СМ на дооперационном этапе наиболее эффективна при использовании МРХПГ и методов прямого чрескожного контрастирования желчных путей. Последние, помимо диагностической ценности, позволяют выполнить антеградную холангиостомию в качестве подготовительного этапа хирургического лечения.

Стандартизация хирургической тактики должна базироваться на комплексной оценке тяжести МЖ и анатомического типа СМ. Учитывая высокий риск системных осложнений при выраженной билиарной гипертензии, оправдано применение двухэтапного подхода [1,7,9]. Малоинвазивная декомпрессия билиарного тракта на первом этапе позволяет стабилизировать состояние пациента, после чего радикальное вмешательство выполняется из лапаротомного доступа в условиях минимизации операционного риска [3,6,10]. Выбор метода окончательной хирургической коррекции строго коррелирует с типом СМ [4,10,14]:

При I типе операцией выбора является холецистэктомия, дополняемая при необходимости наружным дренированием холедоха;

При II типе оптимальна субтотальная холецистэктомия с пластикой дефекта гепатикохоледоха лоскутом стенки желчного пузыря либо первичным ушиванием на «каркасном» дренаже; при сопутствующем стенозе БДС показано формирование ХДА;

При III типе оправдано выполнение холедохолитотомии с внутренним дренированием (ХДА по Финстереру) при наличии эктазии протока или стеноза БДС;

При IV типе (конфлюэнс-форма) необходимо наложение высокого билиодигестивного анастомоза по Ру. В случаях технической невозможности реконструкции методом выбора остается каркасное дренирование долевых протоков У-образной трубкой.

Внедрение дифференцированной этапной тактики, основанной на учете тяжести холестаза и морфологического типа СМ, позволяет существенно улучшить результаты лечения, обеспечивая снижение частоты послеоперационных осложнений и летальности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аймагамбетов М.Ж. [и др.]. Результаты совершенствования хирургического лечения при синдроме механической желтухи доброкачественного генеза // Наука и Здравоохранение. - 2021.- 2(Т.23).- С. 92-102.
2. Алиджанов Ф.Б., Хаджибаев Ф.А., Гуломов Ф.К. Дискуссионные вопросы синдрома Мириizzi // Вестник неотложной и восстановительной хирургии.- 2018, том 3, № 3.-С. 218-225.
3. Ахаладзе Г.Г. Синдром Мириizzi. Абдоминальная хирургия. Национальное руководство краткое издание. М.: ГЕОТАР-Медиа.- 2016;564-573.
4. Белеков Ж.О., К.С.Ысмайылов, Н.А.Маманов, Э.В.Луцевич. Одномоментные и этапные высокие билиодигестивные анастомозы при сложных формах синдрома Мириizzi с локализацией холецистобилиарного свища в области конfluence //Московский хирургический журнал.-2013.-№4 (23).-С.23 -26.
5. Гальперин Э.И., Момунова О.Н. Классификация тяжести механической желтухи // Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова.- 2014.-№1.-С. 5-9.
6. Гоч Е.М., Михневич В.В., Толстокоров А.С., Борисов В.А., Коваленко Ю.В., Акчурина Д.Р. Хирургическое лечение синдрома Мириizzi // Саратовский научно-медицинский журнал.- 2010, том 6.-№ 2-С.458-460.
7. Кабанов М.Ю., Семенцов К.В., Алексеев В.В. и др. Подходы к диагностике и лечению холедохолитиаза у пациентов пожилого и старческого возраста // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова.-2022, т.17.-№1.-С.107-115.
8. Охотников О.И., Яковлева М.В. Ультразвуковая и рентгено-холангиографическая диагностика синдрома Мириizzi. Вестник рентгенологии и радиологии.-2016; 97 (5): 261-7.
9. Подолужный В.И. Осложнения желчнокаменной болезни //Фундаментальная и клиническая медицина.-2017,102,том 2.-№1.-С.102 -115.
10. Привалов ЮА, Хаданов АА, Егоров ИА, Михайлов АЛ, Васильева НБ. Синдром Мириizzi III типа. Клинический случай // Сибирское медицинское обозрение.-2019;(1):75-79.
11. Пугаев А.В., Гараев Ю.А., Алекперов С.Ф., Александров Л.В., Калачев С.В., Ачкасов Е.Е., Посудневский В.И., Пугаев Д.М., Калачев О.А. Лечение синдрома Мириizzi. Хирургия. Журнал им.Н.И.Пирогова.-2019;3(1):42-47.
12. Хаджибаев Ф.А., Алиджанов Ф.Б., Ризаев К.С., Гуломов Ф.К. Определение понятия и классификация синдрома Мириizzi //Вестник экстренной медицины.-2020, том 13.-№ 6.- С.86-94.
13. Эмилио Итала. Атлас абдоминальной хирургии: т.1. Хирургия печени, желчных путей, поджелудочной железы, а также портальной системы: пер. с англ. /Э.Итала.-М.: Мед. лит.- 2008.-508 с.
14. Beltran M.A., Csendes A., Cruces KS. The relationship of Mirizzi syndrome and cholecystoenteric fistula: validation of a modified classification. World J Surg.-2008;32:2237-2243.
15. Santo MA, Domene CE, Riccioppo D, Barreira L, Takeda FR, Pinotti HW. Common bile duct stones: analysis of the videolaparoscopic surgical treatment. Arq. Gastroenterol.-2012; 49(1):41-51.
16. Mc Sherry C.K. Ferstenberg h., Virshup m. The Mirizzi syndrome: Suggested classification and surgical therapy. Surg. Gastroenterol.-1982.-№1.-Pp.219-225.